

РОЛЬ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В БИОЦЕНОЗЕ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БУХАРА И ВОПРОСЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ

Наимова Мафтунабону Файзулложоновна

Бухоро давлат педагогика институти,

Биология кафедраси ўқитувчиси

maftuna.naimova.99@mail.ru

Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению роли позвоночных животных в биоценозе рыбоводного хозяйства Бухарской области. В рамках исследования проанализированы трофические связи, экологические ниши и влияние позвоночных (включая птиц, земноводных, рептилий и млекопитающих) на устойчивость и продуктивность водной экосистемы. Особое внимание уделено их взаимодействию с объектами аквакультуры и влиянию на биологическое равновесие водоёмов.

Выявлено, что позвоночные животные играют важную роль в регулировании численности беспозвоночных, контроля за вспышками болезней, а также в поддержании качества водной среды. В то же время некоторые виды представляют угрозу для рыбоводства, включая ихтиофагов (рыбоедов) и переносчиков паразитарных заболеваний.

Ключевые слова: рыболовство, гидрологические изменения, сельское хозяйство, эффективность кормления.

"БУХОРО БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИГИ БИОТСЕНОЗИДА УМУРТҚАЛИ ХАЙВОНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА УНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ"

Аннотация. Ушбу иш Бухоро вилоятидаги балиқчилик хўжалиги биотсенозида умуртқали хайвонларнинг ўрнини ўрганишга бағишланган. Тадқиқот доирасида трофик алоқалар, экологик нишалар ва умуртқали хайвонларнинг (қушлар, сутэмизувчилар, сувқуроқлар ва рептилиялар) сув экотизимининг барқарорлиги ва самарадорлигига таъсири таҳлил қилинди. Аквакультура объектлари билан ўзаро таъсир ва уларнинг сув ҳавзаларидаги биологик мувозанатга таъсирига алоҳида эътибор қаратилди.

Аниқланишича, умуртқали хайвонлар бепозвонкалар сонини тартибга солиш, касалликлар тарқалишини назорат қилиш ва сув муҳитининг сифатига ижобий таъсир кўрсатишда муҳим роль ўйнайди. Шу билан бирга, баъзи турлар балиқчилик учун таҳдид солади, жумладан, ихтиофаглар (балиқхўрлар) ва паразитар касалликларни тарқатувчи жонзотлар.

Калит сўзлар: балиқчилик, гидрологик ўзгаришлар, қишлоқ хўжалиги, озикланиш самарадорлиги.

"THE ROLE OF VERTEBRATE ANIMALS IN THE BIOCENOSIS OF THE BUKHARA FISH FARMING SYSTEM AND ISSUES OF ITS MANAGEMENT"

Abstract.

This study is dedicated to examining the role of vertebrate animals in the biocenosis of the fish farming system in the Bukhara region. Within the scope of the research, trophic relationships, ecological niches, and the impact of vertebrates (including birds, mammals, amphibians, and reptiles)

on the stability and productivity of the aquatic ecosystem were analyzed. Special attention was given to their interaction with aquaculture species and their influence on the biological balance of water bodies.

It was found that vertebrate animals play an important role in regulating the population of invertebrates, controlling disease outbreaks, and maintaining water quality. At the same time, some species pose a threat to fish farming, including ichthyophagous animals (fish-eaters) and carriers of parasitic diseases.

Keywords: fish farming, hydrological changes, agriculture, feeding efficiency.

Введение. Изучение биоценологических отношений между позвоночными в биоценозерибоводного хозяйства имеет важное теоретическое и практическое значение. С одной стороны, их знание важно в плане развития общей экологии как фундаментальной основы современной биологической науки, с другой - необходимо для правильного понимания особенностей природы водоёма и научно обоснованного планирования региональных мероприятий в области развития рыбного и охотничьего хозяйства, а также здравоохранения.

Интерес к биоценологическим отношениям между разными видами организмов с начала введено К.Мёбиусом в 1877 году представления о биоценозе не только не исчезает, но непрерывно возрастает в связи с их большой ролью в развитии биоценозов, явлениях сукцессии, вопросах продуктивности экосистем, имеющих важнейшее практическое значение. Большой вклад в разработку вопроса о биоценологических отношениях организмов внесли Д.Н.Кашкаров (1933, 1944), В.Н.Беклемишев (1951) и многие другие отечественные и зарубежные экологи.

1. Анализ роли водных и наземных обитателей, рептилий, птиц и млекопитающих в рыбном хозяйстве.

Биоценологические отношения между особями разных видов могут быть индивидуальными (иногда приводящими к образованию сожительства) и групповыми (популяционными), возникающими в основном на почве совместной жизни, питания и размножения. Эти отношения между микроорганизмами, растениями и животными (как внутри соответствующих «царств» живой природы, так и между их представителями) весьма разнообразны, что приводит к выделению различных типов этих отношений и к многочисленным попыткам их классификации.

Имеются отношения между различными видами рыб в хозяйстве (**1-таблица**).

1-таблица

Виды рыбы, встречающиеся в бухарском рыбоводном хозяйстве

Т/р	Виды рыбы	Выращиваемые виды рыб в хозяйстве	Случайные виды хозяйства	Виды встречающие вокруг водоёмов хозяйства
Отряд: Осетровые-Acipenseriformes				

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Семейства: Осетры - <i>Acipenseridae</i>				
1	Шип - <i>Acipenser nudiventris</i>			
2	Большой амударьинский лжелопатонос - <i>Pseudoscaphirychus kaufmanni</i>			+
3	Амударьинский лопатонос <i>Pseudoscaphirhynchus Hermanni</i>			+
Отряд Карповые – <i>Cypriniformes</i>				
Семейство Карпы – <i>Cyprinidae</i>				
4	Плотва- <i>Rutilus rutilus (Q)</i>			+
5	Аральская плотва- <i>Rutilus rutilus aralensis</i>			+
6	Быстрянка полосатая- <i>Alburnoides taeniatus (Q)</i>			+
7	Амурский чебачок- <i>Pseudorasbora parva (Z)</i>			+
8	Зерафшанский чебачок – <i>Pseudorasbora parva</i>			+
9	Жерех – <i>Aspius aspius taeniatus</i>		+	+
10	Аральский усач – <i>Barbus brachycephalus</i>			+
11	Остролучка – <i>Caroetobrama kuschakewitschi</i>			+
12	Рыба мечь – <i>Pelecus cultratus</i>			+
13	Жерех обыкновенный – <i>Aspius aspius</i>			+

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

14	Щукавидный жерех – <i>Aspiolucius esocinus</i> (A)			+
15	Пескарь Туркистанский – <i>Gobio gobio lepidolaemus</i> (Q)		+	+
16	Шемая аральская – <i>Chalcalburnus chalcoides</i> <i>aralensis</i>			+
17	Храмуля самаркандская – <i>Varicorhinus heratensis</i> <i>steindachneri</i>			+
18	Туркистанский усач - <i>Luciobarbus conocephalus</i> (Z)			+
19	Быстрянка – <i>Alburnoides</i> <i>bipunctatus eichwaldi</i>		+	+
20	Лещ - <i>Abramis brama</i> (A)		+	+
21	восточный лещ – <i>Abramis</i> <i>brama orientalis</i> (A)			+
22	Серебрянный карась – <i>Carassius gibelio</i> (Q)			+
23	Сазан – <i>Cyprinus carpio</i> (Z)	+	+	+
24	Белый толстолоб - <i>Hypophthalmichthys</i> <i>molitrix</i>	+		+
25	Пёстрый толстолоб – <i>Aristichthys nobilis</i>	+		+
26	Белый Амур – <i>Stenopharyngodon idella</i> (I)	+		+
27	Чёрный Амур – <i>Mylopharyngodon piceus</i> (I)		+	+
28	Белоглазка - <i>Abramis sapa</i>			+
29	востробрюшка - <i>Hemiculter</i> <i>leucisilus</i>			+

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

30	Белый амурский лещ- <i>Parabramis pekinensis</i>			+
31	Глозчатый горчак- <i>Rhodeus ocellatus</i>		+	+
32	Амурский ложнач песчанка- <i>Abbotina rivularis</i>			+
Семейство: Вьюновые- <i>Cobitidae</i>				
33	Голец Амурдарьинский- <i>Nemacheilus oxianus (A)</i>			+
34	Голец Тибетский- <i>Nemacheilus stoliczkai</i>			+
35	Восточный гребенчатый голец - <i>Nemacheilus malapterurus longicauda (Q)</i>			+
36	Щиповка переднеазиатская - <i>Sabanejewia aurata</i>			+
Отряд Сомы – <i>Siluriformes</i>				
Семейства: Сомы- <i>Siluridae</i>				
37	Сом- <i>Silurus glanus (A)</i>		+	+
38	Африканский сом- <i>Clarias griepinus</i>	+		+
Отряд: Окуневые- <i>Perciformes</i>				
Семейство: Окунь- <i>Percidae</i>				
39	Судак обыкновенный - <i>Stizostedion lucioperca</i>		+	+
40	Балхашский окунь- <i>Perca schrenki</i>			+
Семейство: Бычковые- <i>Gobiidae</i>				

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

41	Бычок-бубырь <i>Knipowitschia caucasica</i>			+
42	Амурский бычок- <i>Rhinogobius brunus</i>		+	+
Семейство: Змееголовые – Channidae				
43	Змееголов- <i>Channa argus</i>		+	+
Семейство: Головещковые – Eleotrididae				
44	Карликовый ротан- <i>Micropercops cinctus</i>			+
Отряд: Кафелеобразные- <i>Mugiliformes</i>				
Семейство: Гамбузии-Роецилиidae				
45	Обыкновенная гамбузия – <i>Gambusia affinis</i>		+	+
	Всего	4	12	45

Что касается конкретных биоценологических отношений между рыбами и птицами, то они могут быть двух типов – топическими и трофическими (Иоганзен 1959; Иоганзен и др. 1979). Генеративные отношения (на почве размножения), естественно, исключаются, ввиду невозможности гибридизации между представителями указанных классов позвоночных животных.

Топические отношения между рыбами и птицами довольно ограничены вследствие того, что эти животные являются обитателями двух разных сред жизни - водной и наземно-воздушной. Однако на многих водоёмах рыбы и так называемые «околоводные» и «водные» птицы, в том числе и водоплавающие, живут рядом, на стыке двух сред жизни. В рыболовном хозяйстве немало маленьких частей, то есть она и других рыбных водоёмов, на берегах которых обитают аистообразные, гусянообразные, журавлеобразные и другие птицы, разным образом привлекаемые водой. Одни из них мало связаны с водой, не имеют прямых контактов с рыбой. Таковы, например, гуси и ходулочки, использующие водоёмы, как правило, для отдыха и передвижения, но питающиеся на суше. Эти птицы, как и многие другие, пролетающие над водоёмами, могут оказывать на рыб косвенное влияние своими фекалиями, удобряющими водную среду и повышающими её продуктивность. Водоплавающие птицы могут выполнять и форическую функцию -переносить водные растения и их семена, икру рыб, пиявок, моллюсков и других гидробионтов на своём оперении и лапах. Тем самым идёт заселение водоёмов разными видами, повышается кормовая база водоёмов и разнообразятся топические отношения между рыбами и птицами.

Некоторые птицы чрезвычайно тесно связаны с водной средой и приспособлены к жизни на воде. Например, кряква, серая цапля, рыжая цапля, чомга, лисуха и поганки большую

часть жизни проводят на воде, отлично ныряя и плавая под водой. У подобных птиц возникают различные прямые и косвенные пищевые отношения с рыбами. Таким образом, топические отношения рыб с птицами могут переходить в трофические.

Трофические отношения в системе рыба-птица на водоёме довольно разнообразны и могут быть подразделены на три характерные группы, связанные с использованием общей пищи, явлениями хищничества и паразитизма. Наиболее простые пищевые отношения между рыбами и птицами возникают на водоёме при использовании общей пищи в виде организмов планктона, бентоса и различных прибрежных растений и животных.

Хищнические отношения в системе рыба-птица довольно разнообразны и являются двусторонними: в качестве хищника могут выступать как птицы, так и рыбы. Система хищник-жертва является обратимой и многочленной. У каждого хищника имеется много жертв (обычно из разных групп животных), а над каждой жертвой стоит не один, а много хищников, также из разных представителей животного мира.

Нередко молодой хищник сам является жертвой и, таким образом, положение конкретных видов в системе хищник-жертва является относительным. Эти обстоятельства, к сожалению, не всегда учитываются при построении соответствующих математических моделей.

Рассмотрим некоторые конкретные проявления хищничества птиц в отношении рыб, вызывавшие выработку целого ряда специальных адаптаций у птиц к добыванию корма. Рыбой питаются водные птицы, держащиеся на воде, плавающие и ныряющие в поисках добычи и некоторые виды, лишь летающие над водой. Так, малая крачка, речная крачка они ловят мальков рыбы, плавающую у поверхности, не погружаясь в воду и схватывают добычу клювом (4-таблица). Все водные и наземных обитатели, рептилии, птицы и млекопитающие в рыбном хозяйстве прямо или косвенно связаны между собой пищевой цепью.

Пресмыкающиеся обитающие на территории водоёма рыбоводного хозяйства, в свою очередь, питаются лягушками и этим помогают сохранить численность рыб, так как, жабы и лягушки поедают личинки, мальки и икру рыб (1- диаграмма).

1-диаграмма

Распределение пресмыкающихся, встречающихся в хозяйственных угодьях рыбководного хозяйства Бухара, в разрезе экологических групп в зависимости от вида пищи.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Было замечено, что количество рептилий, обитающих на рыбоводном хозяйстве, колеблется на протяжении многих лет, и эта ситуация меняется в зависимости от экологической ситуации в хозяйстве (2-таблица). В частности, на хозяйстве имеется всего 2, иногда 4 больших-малых пруда с разведением рыбы, в связи с тем, что в остальные пруды не заливается вода, ареал и количество расселения рептилий, встречаемость которых варьируется. Известны также случаи разведения домашнего скота на возвышенностях прудов ранней весной, поджога тростника и рош, и эти ситуации негативно сказываются на разнообразии видов.

2-таблица

Экологические группы пресмыкающихся, встречающихся на территориях Бухарского рыбоводного хозяйства, в зависимости от вида пищи.

№	Виды	Фитофаги	Зоофаги		Полифаги
			Насекомоядные	Хищные	
Пресмыкающиеся – Reptilia					
Чешуйчатые – Squamata					
Ящерицы – Sauria					
Гекконы –Gekkonidae					
1	Гребнепалый геккон - <i>Crossobamon evermanni</i>		+		
2	Туркистанский геккон - <i>Tenuidactylus fedtschenkoi</i>		+		
3	Серый геккон - <i>Mediodactylus russowi</i>		+		
4	Сцынковые гекконы - <i>Teratoscincus scincus</i>		+		
Семейства Агамы – Agamidae					
5	Такырная круглоголовка - <i>Phrynocephalus helioscopus</i>		+		

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

6	Песчанная круглоголовка - <i>Phrynocephalus interscapularis</i>		+		
7	Туркистанская агама- <i>Paralaudakia lehmanni</i>		+		
Семейства вановые – Varanidale					
8	Серый Варан- <i>Varanus griseus</i>			+	
Семейства настоящие ящерицы – Lacertidae					
9	Быстрая ящурка- <i>Eremias velox</i>		+		
10	Полосатая ящурка- <i>Eremias scripta</i>		+		
11	Линейчатая ящурка- <i>Eremias lineolata</i>		+		
Семейства Сцинковые – Scincidae					
12	Пустынный голглаз - <i>Ablepharus deserti</i>		+		
Подотряд Змеи – Ophidia					
Семейство Ложноногие– Boidae					
13	Восточный удавчик - <i>Eryx tataricus</i>				+
14	Песчаный удавчик - <i>Eryx miliaris</i>				+
Семейство.Ужеобразные – Colubridae					
15	Разноцветный полоз- <i>Hemorrhoids ravergeri</i>				+
16	Стрела-змея - <i>Psammophis lineolatus</i>				+
17	Водяной уж- <i>Natrix tessellata</i>				+
18	Узорчатый полоз- <i>Elaphe dione</i>			+	
Отряд: Черепахи- Testudines					
Подотряд: Скрытоголовые- Cryptodira					
Семейство: Сухопутные черепахи – Testudinidae					
19	СреднеАзиатская черепаха - <i>Agrionemys horsfieldii</i>	+			
	Всего	1	11	2	5

3-таблица

**Информация об особенностях встречаемости птиц-ихтиофагов, зафиксированных в
рыбоводных прудах Бухара.**

№	Виды птиц	Зимующие птицы	Мигрирующие птицы	Гнездящие птицы
1.	Поганка	+		+
2	Серая утка	+		+
3	Большой баклан	+		
4	Малый баклан	+		
5.	Розовый пелекан		+	
6	Кудрявый пелекан		+	
7.	Большая выпь			
8	Малая выпь		+	
9.	Кваква	+		
10.	Большая белая цапля	+		
11	Малая белая цапля		+	
12	Рыжая цапля		+	+
13	Серая цапля	+		+
14	Кольпица		+	
15	Каравайка		+	
16.	Серебристая чайка	+		
17	Чёрноголовая чайка	+		
18.	Озёрная чайка	+		
19	Речная крачка		+	+
20	Малая крачка		+	+
21	Чёрная крачка		+	
22	Чеграва		+	

23	Орлан долгохвост	+	+	
24	Белохвостқй орлан	+	+	
25	Скопа	+	+	
26	Болотнқй лунь	+		+
	Общее количество зарегистрированных видов	15	14	7

Выводы. Таким образом в связи с относительно малыми запасами донных кормовых организмов, следует предложить интродуцирование в описываемые водоемы мизид и других каспийских реликтовых беспозвоночных. Промысел организован в настоящее время на Туда-Куле, частично на Кую-Мазарском водохранилище. Рыбопродуктивность во всех водохранилищах невысока. В Туда-Куле - 11,9 кг/га, в Кую-Мазаре - 8-9 кг/га, Чимкургане - 15 кг/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.И.Львович. Вода и жизнь: Водные ресурсы, их преобразование и охрана. -М.:1986. - 254с., 1986
2. Алиев Д.С. Состояние и перспективы работ с растительноядными рыбами в Средней Азии и Казахстана. Материалы Всесоюзного совещания. – Изд.Ан. Туркмен. ССР, 1963. — С.18-23.
3. Тошов Х.М., Шодмонов Ф.К. - Эвтрофикационное положение рыбохозяйственных озёр Бухарской области . <http://www.cawater-info.net/pdf/toshov-shodmonov.pdf>
4. Камылов Г.К. Рекомендации по использованию растительноядных рыб в качестве биомелиораторов в ирригационной системе Узбекской ССР, Таш. ГУ, Ташкент 1985.10-15 с.
5. Ниязов Б.С. Берегите рыбные запасы родного края!. <https://agronews.uz/2014/02/12/beregite-rybnye-zapasy-rodnogo-kрая/>
6. Бўриев С.Б., Қобилов А.М., Юлдошов Л.Т. Балиқ маҳсулдорлигини оширишда сув ўсимликларининг аҳамияти. «Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги сув хавзаларида ўсувчи тубан ва юксак сув ўсимликларини кўпайтириш, уларни халқ хўжалигида қўллаш» мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2020 йил 13 ноябрь. Б.63